

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Беліцька М. В.¹, Шураєв І. М.², Іванченко А. В.³,
Андрійчак В. О.⁴, Смірнов О. Я.⁵, Глебенко Н. О.⁶

1 – кандидат геологічних наук;

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоecології і осадового рудоутворення» (ДНУ «ЦПМГГОР») НАН України

e-mail: belitska.mv@gmail.com

2 – кандидат геологічних наук; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.

3 – молодший науковий співробітник; ДНУ «ЦПМГГОР».

4 – кандидат геологічних наук;

Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна.

5 – кандидат геологічних наук; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.

6 – аспірантка; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України

В світі більше уваги приділяють новому питанню екосистемних послуг, які представляють увесь спектр послуг, що надаються природою людині. У сфері управління природокористуванням та охорони природи постає питання визначення вартості екосистем, товарів та послуг.

За результатами проведених досліджень визначено, що оцінка екосистем сприяє поглибленню розуміння зв'язків між ними та доходами людей; комбінує досягнення природничих та соціальних наук. Розглядаючи екосистемні послуги на об'єктах вивчення поверхневих водойм Півдня України значимо за останнє десятиріччя стрімко зросло антропогенне навантаження на водні артерії України за рахунок діяльності промислових підприємств. Це вносить зміни у ландшафт регіонів, що має відображення у характерних нових формах рельєфу – кар'єрах, відвалах, хвостосховищах, ставках-відстійниках та інших, які призводять до корінної трансформації водозбірної території річок України та змінює характер екопослуг.

Першочергове питання є визначення основних складових послуг, що допоможе нам розвинути екосистемні послуги в Україні. Досліджень екосфери допоможе забезпечити ефективність нормативно-правової бази.

Можливість використовувати донні осадки із одночасним відновленням гідросистем розширює екосистемні послуги.

Як один з компонентів екосистемних послуг, донні осадки віддзеркалюють у собі сукупність фізичних, хімічних та біологічних процесів, що відбуваються у водотоці та на водозбірній території. Річковий алювій представляє собою складну динамічну систему, що активно впливає на кругообіг речовин. Це обумовлює необхідність глибокого комплексного дослідження літологічного складу донних осадків поряд із дослідженням їх геохімічних та мінералогічних характеристик, що має особливе значення у розкритті закономі-

рностей осадконакопичення в сучасних умовах.

В руслових відкладах річок виявлені численні рудопрояви і точки мінералізації гранату, ільменіту, циркону, заліза та інших цінних мінералів. Перелік ділянок підвищеної мінералізації останнім часом доповнився за рахунок надходження до річок важких штучних сполук з хвостосховищ, шламосховищ та інших споруд індустріального походження. На тлі недостатньої використання донних осадків виникла потреба оцінки технологічних властивостей сучасних природних і техногенно-природних осадків з використанням новітніх методів збагачення мінеральної сировини та вивчення можливості комплексного використання алювію річок як одного із факторів екосистемних послуг за умов збереження довкілля.

Цінні мінерали, що накопичуються в межах річкових долин можуть видобуватися попутно з виконанням днопоглиблювальних чи очисних робіт, що дає можливість одночасного комплексного використання донних відкладів річок з одночасним відновленням їх природного стану та розширенням можливості надання екосистемних послуг.

ЛІТЕРАТУРА ЯКА ВИКОРИСТАНА

1. Berozkina L.V., Ivanchenko V.V., Ivanchenko A.V., Kovalchuk L.M. and Belitska M.V. Commercial products of mining and metallurgical companies in river sediments of industrial regions. ICSF-2022 IOP. Earth and Environmental Science 1049. 2022.
2. Вишна М.В., Іванченко В.В. Літологія і можливості використання алювію річок України. Сталій розвиток промисловості у суспільстві. Міжнародна науково-технічна конференція. 22-25 жовтня. Кривий Ріг. 2014. С. 77.
3. Мішенін Є.В., Олійник Н.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України. Механізм регулювання економіки. 2010. № 3. С. 104-117.
4. Соловій І.П., Кулешник Т.Я. Трактуювання ключових термінів концепції послуг екосистем з огляду на еколого-економічні дослідження ландшафтів. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2011. Випуск 9. С. 174-178.
5. Сотник І.М., Горобченко Т.В. Методичні підходи до оцінки інтегрального ресурсосоціоекосистемного ефекту від використання екосистемних послуг. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 4. С. 5-11.
6. Josef Alcamo et al. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment. Millennium Ecosystem Assessment Series. Washington. Island Press. 2003. 245 p.